

BASLANG'ISH KLASLARDA "TÁRBIYA" PÁNIN OQITIWDA INNOVACIYALIQ METODLARDAN PAYDALANIW METODIKASI

Sulaymanova Mansura Polatovna

2-kurs magistranti, Nókis Mámleketlik Pedagogikalıq Institutı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7814736>

Annotaciya. Házirgi waqıtta tálim processinde oqıtıwdıń zamanagóy metodları keń qollanılıp atır. Oqıtıwdıń zamanagóy metodların qollaw oqıtıw processinde joqarı nátiyjelilikke erisiwge alıp keledi. Sol sebepli baslang'ish klass oqıwshılarına "Tárbiya" pánin oqıtıwda innovaciyalıq metodlardan paydalanıw da unamlı nátiyjeni kórsetiwın tastıyıqlaw usı maqalanıń tıp maqseti esaplanadı. Izertlew nátiyjesi sonı kórsetti, baslang'ish klass oqıwshılarına "Tárbiya" pánin oqıtıwda 3×3, 4×4 metodi hám Domalawshı qar uyımı metodların qollaw arqalı unamlı nátiyjege erisildi.

Tayanış sózler: Tárbiya páni, oqıtıwshı, oqıwshı, baslang'ish klass, metod, innovaciyalıq metodlar, 3×3 4×4 metodi, Domalawshı qar uyımı metodi.

Tárbiya -shaxsda arnawlı bir fizikalıq, intellektual, psixik, etikalıq hám ruwxıy sapalardı qáliplestiriwge qaratılğan pedagogikalıq process bolıp tabıladı. Insannıń jámiyette jasawı ushın zárúr bolğan ayırıqshılıqlardı ıyelewdi támiyinlew jolında qollanılatuǵın ilajlar kompleksi tárbiyanı quraydı. Tárbiya insannıń insanlıǵın támiyinleytuǵın eń áyyemgi hám máńgi qádiriyat bolıp tabıladı [1, 12-14]. Tárbiyasız bólek adam da, adamlıq jámiyeti de ámelde bola almaydı. Sebebi adam hám jámiyettiń bar ekenligin támiyinleytuǵın qádiriyatlar tárbiya sebepli bir áwladtan basqa áwladqa ótedi. Sol sebepli, mámleketimizdiń ulıwma orta bilim beriw mekteplerine " Tárbiya" pánin oqıtıw engizildi. Usı pándi baslang'ish klass oqıwshılarına oqıtıwda innovaciyalıq metodlardan paydalanıw áhmiyetli bolıp tabıladı, sebebi baslang'ish klass oqıwshıları qızıǵıwshań hám epshil, dıqqattı talap etiwshi shaxslar esaplanadı.

Innovaciyalıq metodlar degende tálim alıwshılardı aktivlestiriwshi hám gárezsiz pikirlewge úndewshi, tálim procesiniń orayında tálim alıwshı bolğan metodlar túsiniledi [4, 32]. Bul metodlar qollanılǵanda tálim beretuǵın tálim alıwshını aktiv qatnasıwǵa shaqıradı. Tálim alıwshı pútkil process dawamında qatnasadı. Tálim alıwshı orayda bolğan jantasıwdıń paydalı táreplerin tómendegilerde kóriwge boladı :

- Tálim nátiyjesi joqarı bolğan oqıw -úyreniw;
- tálim alıwshınıń joqarı dárejede xoshametlendiriliwi;
- ilgeri arttırılğan bilimlerdiń de itibarǵa alınıwı ;
- tálim procesi tálim alıwshınıń maqset hám mútájliliklerine muwapıqlastırılıwı;
- tálim alıwshınıń ǵayratkerligi hám juwapkerliginiń qollap -quwatlanıwı ;
- ámelde orınlaw arqalı úyreniliwi;
- eki tárepleme oy-órislerge shàràyat jaratılıwı.

Baslang'ish klass oqıwshılarına "Tárbiya" pánin oqıtıwda qollanılatuǵın innovaciyalıq metodlarǵa tómendegilerdi kiritsek boladı:[3, 45-53].

"Domalawshı qar uyımı" metodi. Domalawshı qar uyımı metodi oqıw shınıǵıwın ótkeriw metodınıń rásmiy atı bolıp, jumis qoyılğan mashqala ústinde oy-pikir júrgizip kóriw ushın oqıwshılarǵa waqıt, tiyisli derekler, tarqatpa materiallar beriwden baslanadı. Bul metod gruppanıń hár bir aǵzasına pútkil gruppanıń bilimleri hám tájiriybelerinen paydalanıp, óziniń

keń qamtilğan kòz qarasin bayanlawdı názerde tutadı. Onıń ushın oqıwshılar 4 kishi gruppalarǵa ajratıladı. Talqılaw shıǵıw ushın barlıq gruppalarǵa bir tapsırma beriledi.

Hár bir kishi gruppada tapsırma ústinde bólek isleydi. Keyninen birinshi menen ekinshi hám úshinshi menen tórtinshi gruppalar mashqala ústinde birgelikte talqılaw júrgizedi. Axir àqıbette barlıq kishi gruppalar birlesip, pútkil pútin gruppada bolıp qoyılğan mashqala sheshimin sheshiwdiń túrli jolların, variantların talqılasadı. Bunday talqılaw processinde oqıwshılardıń qoyılğan mashqala maydanınan bilimleri tereńlesip, aydınlasıp, bayıp, keń qamtilğan bolıp baradı.

«3/3» («4/4», «5/5», ...) metodi. Usı metod oqıwshılardan úyrenilip atırǵan tema (yamasa bólim, bab) maydanınan analitik oy-pikir júrgiziw, sonıń menen birge, eń zárúrli tayanış túsiniklerdi ańlatpalay alıwdı talap etedi. Oǵan kóre oqıtıwshı tema (bólim, bab) maydanınan úsh (tórt, bes hám taǵı basqa) tuwrı hám oǵan teń koefficientte (úsh, tórt, bes) bolǵan hám orınsız qollanılǵan túsinikler (sózler, belgiler, sùwretler hám basqalar) den ibarat sistemani qalıplestiredi. Oqıwshılar bul sistemadan tema (bólim, bab) ga tiyisli bolmaǵan túsiniklerdi ajratadı hám háreketleriniń mánisine anıqlama beredi.

Metodtı qollawda tómendegi háreketler shólkemlestiriledi :

Oqıtıwshı óz-ara teń koefficientte tema (bólim, bab) ǵa tiyisli hám tiyisli bolmaǵan tiykarǵı túsinikler sisteması jaratadı ;

Oqıwshılar tema (bólim, bab) ga tiyisli hám tiyisli bolmaǵan tiykarǵı túsiniklerdi anıqlaydı hám tiyisli bolmaǵan tiykarǵı túsiniklerdi sistemadan shıǵaradı ;

Oqıwshılar óz háreketleriniń mánisine anıqlama beredi.

Metodtan individual, gruppalı hám ǵalabalıq formada oqıwshılar tárepinen temaniń puqta ózlestiriliwin támiyinlew hám de olardıń bilimlerin anıqlaw maqsetinde paydalanıw múmkin.

Juwmaqlaw. Sonday etip, "Tárbiya" pánin oqıtıw processinde innovaciyalıq metodlardan paydalanıw ayrıqsha ózgeshelikke iye. Tálim ámeliyatında paydalanılıp atırǵan hár bir innovaciyalıq metodtı diqqat penen úyreniw hám ámelde qollaw oqıwshılardıń pikirlewin keńeytiredi hám de mashqalanıń tuwrı sheshimin tabıwlarına unamli tásir kórsetedi. Oqıwshılardıń dóretiwshiligini hám aktivligini asıradı. Hár qıylı teoriyalıq hám ámeliy máseleler innovaciyalıq metodlar arqalı analiz etilgende oqıwshılardıń bilim, kónlikpe, ilmiy tájriybeleri keńeyiwi hám tereńlesiwine erisiledi.

References:

1. D. Ro'zieva hám basq. Tárbiya: baxit hám tabis sırları. 3-klass sabaqlıq.-T., "Sano - standart", 2020
2. N. Isatova hám basq. Tárbiya: baxit hám jetiskenlik sırları. 2-klass sabaqlıq.-T., "G'ofur Gulom", 2020
3. O. U. Avlayev, S. N. Jo'rayeva, S. P. Xatkeryeva "Tálim metodlari" oqıw -stilistik qóllanba, "Navro'z" baspası, Tashkent – 2017
4. Бордовская Н., Реян А. Педагогика. –Санкт-Петербург, 2001. –С.32